

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarining media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

so'z yasalishi kabi bo'limlar bilan aloqasi. Leksemaning til birligi sifatidagi mohiyati kabi mavzularni o'rganish rejaga kiritilgan. Shuning uchun ham biz tarixiy matnlarni o'rganar ekanmiz, tarixiy matnlarning lingvopoetik tahlilida turli lug'atlarga juda katta ehtiyoj sezamiz. Tarixiy mavzudagi zamonaviy matnlarni o'rganishda ham lugatlarga ehtiyoj bo'ladi, lekin ijodkor bu ehtiyojni o'zi qondirishi lozim bo'ladi [6]. Shuning uchun lug'atlar hamda uning izohidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda matnni o'rganuvchi imkon qadar turli qo'shimcha vositalar, sharhlar yoki sinonimlar orqali uni ifodalab berishi lozim bo'ladi. Masalan, A.Qodiriyning «O'tkan kunlar»da har bir sahifa ostida ayrim tushunarsiz so'zlarning izohi berib borilgan. Masalan, utta - u yerda; siporish - topshirish; muvofisuttab' - ta'bga mos, munosib; ashrof - e'tiborli kishiilar, ulurlar; mushovir - maslahatchi; musohib - hamsuhbat kabi. Ana shuning uchun ham ijodkorlar asarlarining tiliga bagishlangan maxsus lugat tayyorlanishi lozimligi anglangan haqiqatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupova Sh. Til ta'limi va falsafa. – T.: Akademnashr, 2009.
2. Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – 384.
3. Галскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингво-дидактика и методика. – М., 2004.
4. Гемпел К.Г. Мотивы и охватывающие законы в историческом объяснении. – М.: АГРАФ, (1942),1998.
5. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – T.: Shark, 2002 . – 367 b.
6. Ziyodova T. va boshqalar. O'zbek tili o'qitish metodikasi. Amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari uchun. – Toshkent: Bayoz, 2012. – 152 b.

UO'K: 346.718:211.9

BOSHLANG'ICH TA'LIM MAGISTRATURA TALABALARINING ILMIY TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/12749496>

Usmanova Umida Aybekovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqot ishlarini samarali tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirish to'g'risida fikr yuritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasi va undan keyingi kasbiy rivojlanish jarayonida magistratura talabalari o'z fanidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, eng so'ngi axborotlar mazmunidan xabardor bo'lishi kerakligi asoslab ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *yangilik, ilm-fan, ilmiy-pedagogik faoliyat, tadqiqot, ilmiy tadqiqotchilik, kashfiyot, o'z-o'zini anglash, ilmiy konferensiyalar, intellektual-rivojlantiruvchi.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается совершенствование технологий эффективной организации научных исследований. Также в процессе обучения в вузе и последующего профессионального развития четко указано, что магистранты должны быть осведомлены о содержании научных подходов, концепций, теорий, новейшей информации в своей области.*

Ключевые слова: *инновация, наука, научно-педагогическая деятельность, исследования, научное исследование, изобретение, самосознание, научные конференции, интеллектуальное развитие.*

Abstract. *This article discusses about how to improve the techniques for effective organization of scientific research of masters degree students in Pre-school Education. Also, in the process of higher education institution and subsequent professional development, it is clearly stated that master's students should be aware of the content of scientific approaches, concepts, theories, and the latest information in their field.*

Key words: *innovation, science, scientific-pedagogical activity, research, scientific research, discovery, self-awareness, scientific conferences, intellectual development.*

Ma'lumki, jamiyat taraqqiyoti ilmiy ijodkorlikka, ya'ni ijodkor insonlarning kasbiy faoliyatiga asoslanadi. Vaqt o'tishi bilan har qanday texnika, texnologiya, ilmiy dalillar, g'oyalar kashfiyotlar eskirib boraveradi. Shu asosda pedagogik tadqiqotlar rivojiga oid dastur, o'quv-metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, tajriba-sinov ishlari olib borish orqali fundamental tadqiqot ishlarini bajarish ilmiy faoliyatni takomillashtirishga olib keladi.

Ilmiy tadqiqotchilikni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini asoslashda quyidagi asosiy faktorlar katta ahamiyatga ega:

- Ilmiy tadqiqotchilikni rivojlantirish uchun magistratura talabalarning ma'lumotlarni o'rganishga qo'yiladigan usul pedagogik tizimga asoslangan bo'lishi kerak. Bu usullar bilan talabalarning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq qilish, tajribalarni oshirish va g'oyalar bilan ishlashni o'rgatish muhimdir [1].

1. Ilmiy tadqiqotchilikda pedagogik jarayonlarni rivojlantirish uchun ko'plab resurslar va yuqori sifatli infrastruktura mavjud bo'lishi lozim. Laboratoriyalar, kutubxonalar, ma'ruza zallari, texnik vositalar va boshqa kerakli vositalar ilmiy tadqiqotlarning amaliyotga tatbiq etilishiga pedagogik shart-sharoit yaratadi.

2. Ilmiy tadqiqotchilikni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini yaratishda ilmiy rahbar va maslahatchi ham muhim ahamiyatga ega. Ilmiy rahbarning yuksak ma'lumotlari, ilmiy salohiyati va rivojlanishga qarshi qiziqishi talabalarning o'zlarini rivojlantirishlariga yordam beradi [2].

3. Ilmiy tadqiqotchilikning pedagogik shart-sharoitlarini yaxshilash va yuqori bosqichga ko'tarish bo'yicha talabalarning o'zlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan ilmiy tadqiqotchilik markazlari muhimdir. Bu markazlarda zamonaviy tadqiqotchilar, professor-o'qituvchilar va ilmiy tadqiqot muasasalari xodimlari ishlaydilar, tadqiqotchilik faoliyatini yuritadilar [3].

4. Innovatsion texnologiyalar va manbaalar. Ilmiy tadqiqotchilikni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish texnologiyalari orasida innovatsion texnologiyalar va manbaalar muhim ahamiyatga ega. Magistratura talabalar uchun muhim darsliklar, tezkor bog'lanishlar, elektronik darsliklar va boshqalar kiritilishi kerak.

5. Ilm-fanlar bilan hamkorlik. Ilmiy tadqiqotchilikni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirishda ilmiy fanlarning o'qitilishi muhim ahamiyatga ega. Xalqaro ilmiy markazlar va universitetlar, davlat va milliy institutlar bilan hamkorlik qilish, inkubatorlarni yaratish va o'quv imkoniyatlarning rivojlantirilishini ta'minlash muhimdir.

Tadqiqotchilik kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, pedagogik shart-sharoit yaratilmas ekan, talabalarning ilmiy faoliyat jarayoni samarali amalga oshmaydi. Yaratilgan tizim arxiv materiali ko'rinishida qolib ketadi.

Xususan, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etishda ham axborot texnologiyalari qator afzalliklarga ega. Jumladan, tadqiqot mavzusi yuzasidan zarur tahliliy adabiyotlar, ilmiy manbalar, tadqiqot yo'nalishlariga oid tegishli jadval, chizma, sxema, shakl va boshqa qator ilmiy materiallarni izlash, foydalanish, nusxa ko'chirish borasida axborot texnologiyalari katta qulayliklarga ega. Shuningdek, kompyuter yordamida topilgan materiallarni bir tildan ikkinchi tilga o'girish imkoniyatlarining mavjudligi vaqtni tejash, bajariladigan ishni jadallashtirish, yangi axborotlar va yangiliklarni qisqa muddatlarda qabul qilish, tarixiy materiallarni suratga olingan shakllaridan foydalanish, keng hajmdagi hisoblash ishlarini

sifatli va tez bajarish, tabiiy fanlar bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlarining elektron shakllaridan foydalanish va boshqa qator imkoniyatlar tadqiqot, izlanish, tajriba-sinov ishlarini bajarishda ilmiy-ijodiy faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda.

Tadqiqot ishimizda magistratura talabalarida ilmiy tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish bosqichlarini qiyidagicha asosladik:

- **Ma'lumot to'plami.** Rivojlangan tadqiqotchilik faoliyati uchun muhim bir bosqich ma'lumotlarni to'plashdan iboratdir. Bu bosqichda mavjud va so'ralayotgan ma'lumotlarni identifikatsiya qilish va aniqlash, ma'lumotlarni xavfsiz ravishda saqlash, tahlil qilish va ma'lumotlarni tahrirlash va o'zgartirish kabi tadbirlar o'tkaziladi.

- **Nazariy tadqiqot.** Bu bosqichda nazariy tadqiqotchilik bilan shug'ullanish mumkin. Nazariy tadqiqotchilik o'z ma'lumotlari, metodlari va usullari orqali qo'llab-quvvatlangan tadqiqotchilik faoliyati uchun zamin yaratadi. Bu bosqichda nazariy tadqiqotni tushuntirish, tadqiqot sohasiga oid yangi ma'lumot va tajribalarni to'play olish va tadqiqot mavzusini belgilash kabi vazifalar bajariladi.

- **Amaliy tadqiqot.** Nazariy tadqiqotdan olingan ma'lumot va usullarni amaliy ko'rinishga keltirish bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda tadqiqotni amaliy ko'rinishga o'tkazish uchun talabalar yoki ilmiy izlanuvchilar tomonidan muayyan amallarni bajarish to'plangan ma'lumotlarni ta'minlash kerak bo'ladi. Amaliy tadqiqot dasturga yoki loyihaga muvofiqlashtiriladi va ijtimoiy-jismoniy imkoniyatlarni hisobga olgan holda tadbirlar o'tkazilib, ma'lumotlarni to'plash usullari yaratiladi.

- **Ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalar chiqarish.** Tadqiqot natijalarini yig'ish va tahlil qilish bosqichida olingan ma'lumotlar statistik hisobda o'zgartiriladi va aniqlashtiriladi. Bu bosqichda statistik usullar, ko'rsatuvlar, ma'lumot tahlil qilishni amalga oshirish uchun matematik va axborot-tahlil dasturlaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar o'rganiladi, natijalar tushuntiriladi va o'zgartirishlarning zarur bo'lishi mumkin.

- **Natijalarni nashrlash.** Tadqiqotchilik faoliyati natijalarini nashrlash, bu bosqichning eng ko'p javobgarlik talab qiladigan qismini tashkil etadi. Natija va ma'lumotlar ko'rib chiqiladi va istiqbolli natijalar va ilmiy jurnallar, konferensiyalar yoki kitoblar shaklida nashr etiladi. Bu bosqichda ma'lumotlar ochiq ravishda bo'lgan yoki boshqa tadqiqotchilar tomonidan tekshirilganligi va qo'llanilganligi nazorat qilinadi.

- **Tadqiqot faoliyatini rivojlantirish.** Keyingi bosqichlar tadqiqotchilik faoliyatini dasturni yaratish bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda avvalgi bosqichlarda paydo bo'lgan muammolar va qiyinchiliklarni bartaraf qilish yoki muqobilini ishlab chiqish, yangi metodlar va usullarni ishlab chiqish, amaliy tadqiqot dasturlarini yangilash va loyihalarini rivojlantirish kabi faoliyatlarni tashkil etishning muhim vazifalari amalga oshiriladi [4].

Bosqichlar o'zaro bog'liqlikni ta'minlaydi va tadqiqotchilik faoliyati davomida ixtisoslashgan foydalanuvchilarga moslashtirilgan natijalar olish, amaliyotga qaratilishi va tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan moslamalarni qabul qilishga yordam beradi.

Ilmiy tadqiqot ishlarining ilmiy-nazariy yechimlaridan boshlab olingan natijalarni amaliyotda qo'llashgacha bo'lgan barcha bosqichlar magistratura talabalarida ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish modeli asosida samarali amalga oshirilishiga erishilsa, tadqiqot ishi muvafaqqiyatli bajarilgan bo'ladi [5].

Demak, ushbu jamiyatga munosib va uni faol rivojlantirishda ishtirok etuvchi shaxs, mutaxassis sifatida ilmiy izlanish olib borishi, olingan axborotlarni tizimlarga ajratishi, muammoga xos fikr va texnikaviy yechimlarning maqbul variantlarini tanlash usullarini bilishi zarur. Aqliy faoliyat bevosita ilmiy-ijodiy faoliyat bilan bog'liq bo'lib, u insonning yangi moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratish faoliyatidir. O'z navbatida, tadqiqot va ijodiy mulohazalar ham zamonaviy mutaxassisdan ilm-fan yutuqlaridan foydalanish orqali istiqbolli vazifalarning optimal yechimini tanlay bilish va amaliy faoliyatida tajriba-sinov ishlarini o'tkazishni talab qiladi.

Magistratura talabasi ilmiy faoliyatida tanlangan ilmiy tadqiqot ishi mavzusini dolzarbligi, tadqiqot predmeti va ob'yekti, tadqiqot maqsadi va vazifalari, o'rganilganlik darajasini aniqlash maqsadida jahonning o'rganilishi lozim deb topilgan ilmiy yo'nalishlarda erishilgan yutuqlar, muammolar haqida ma'lumotlar to'playdi. Yetarli darajada yig'ilgan natijalar asosida magistratura talabasi dissertatsiya ishini adabiyotlar tahlili qismini ilmiy faoliyatning I bosqichida rasmiylashtirishi shart [6].

Talaba ilmiy faoliyatning dastlabki bosqichi yuzasidan bajarilgan ishlari yuzasidan I semestr davomida ikki marotaba kafedra yig'ilishida muhokama qilinadi. Kafedra yig'ilishi qaroriga binoan, har bir magistratura talabasi semestr yakunida har bir magistratura talabasi ilmiy faoliyatning I bosqichi natijalari bo'yicha magistratura bo'limi tomonidan talaba, uning ilmiy rahbari (maslahatchi), kafedra mudiri ishtirokida ommaviy tarzda bajarilgan ishlari bo'yicha hisoboti eshitilib, attestatsiyalanadi. ilmiy tadqiqot ishining adabiyotlar tahlili qismini to'liq rasmiylashtirgan va boshlang'ich materiallarni attestatsiyalash hay'atiga taqdim etishi lozim.

Magistrant ilmiy-tadqiqot manbaalarini o'rganayotganda qaysi muammo hal etilganligi yoki yechilmaganligi, hamda nimani yangidan o'rganish kerakligini topmog'i lozim. Buning uchun har bir manbaaga magistrant ilmiy-ijodiy va tanqidiy yondoshishi kerak.

Ilmiy-texnik masalani hal qilishda:

- tanlangan mavzuning dolzarbligini asoslash;
- hal qilinadigan muammoning adabiy sharh asosida tahlil qilish;
- ilmiy-nazariy, ilmiy-uslubiy va psixologik-pedagogik talablarni shakllantirish, mazkur muammoni yechish uchun tanlangan metod va usullarni ko'rib chiqish va optimal variantini tanlash;
- tanlangan metod va usullar asosida tadqiqot natijalarida olingan natijalarning ishonchligini ilmiy asoslash;
- tanlangan metod va usullarning optimal variantini davlat granti doirasida tadqiq etish;
- ilmiy-nazariy, ilmiy-uslubiy va psixologik-pedagogik masalalarni hal qilish natijalariga ko'ra xulosa va takliflar berish va tegishli sohalarda tadbiq etilish imkoniyatlarini aniqlash kabi xususiyatlar inobatga olinishi kerak [7].

Adabiyot sharhi natijasida dissertatsiya ishi maqsadi va vazifalari qayta aniqlanadi. Shuningdek, to'plangan nazariy materiallar va tanqidiy yondashuvlarga tayanib, mavzuning dolzarbligi asoslanib, pirovard maqsad va vazifalar belgilanadi.

Magistrantlar 1-semestrda rejalashtirilgan ilmiy-tadqiqot ishi vaqtida magistrlik dissertatsiyasi mavzusini tanlashi, ilmiy rahbarni aniqlashi, ilmiy tadqiqot maqsadini belgilab olishi, tadqiqot vazifalarini aniqlashi, ilmiy rahbar bilan birgalikda magistrlik dissertatsiyasi rejasini tuzishi, tadqiqot ob'yektlarini aniqlashi, internetdan mavzuga doir ma'lumotlarni to'plashi lozim.

Ilmiy faoliyat davrida magistratura talabasi tadqiqot predmeti, tadqiqot ob'yekti va tadqiqot uslublarini tanlashi lozim. Ilmiy faoliyatning davrida talaba dissertatsiyaning asosiy qismi bo'lib, unda nazariy va amaliy masalalar yoritiladi. Dastlabki axborot natijalari keltirilib o'rganilgan manbaalardagi ma'lumotlar bilan qiyoslanib tahlil qilinadi yoki butunlay yangi natijalar (yangiliklar) olinganligi ta'kidlanadi [8].

Ilmiy-tadqiqot ishini amalga oshirish vaqtida dissertatsiya mavzusining umumnazariy qismi ustida ishlashda mavzuga doir adabiyotlar, me'yoriy hujjatlar, ilmiy maqolalar, statistik ma'lumotlarni tahlil qiladi, ularga nisbatan o'z yondoshuvini yoritadi. Dissertatsiya mavzusiga doir manbalarga annotatsiya tayyorlaydi.

Tajriba-sinov ishlari dasturini tuzishda, tadqiqot usullarini tanlashda ob'yekt bo'yicha ma'lumot beradi, tanlangan, ishlab chiqilgan tadqiqot usullarini bayon etadi. Tajriba –sinov ishlarini o'tkazishda foydalaniladigan asbob-uskunalar, ko'rgazmali materiallar izohlanadi. Tajriba-sinov ishlarining natijalarini taxlil qilish, qayta ishlashda to'plangan materiallar, statistik ma'lumotlar va ko'rsatkichlarni umumlashtirishda, jamlashda qo'llanilgan uslublar beriladi. Tajriba-sinov ishlarining natijalari taxlil qilinadi, qayta ishlanadi. Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi bo'yicha ilmiy rahbar yordamida maqola tayyorlanadi. Magistrant dissertatsiya mavzusidan kelib chiqib bir qancha adabiyotlarni tahlil qiladi va ularning kamida beshtasiga annotatsiya tayyorlaydi.

Magistratura talabasi ilmiy faoliyatning yakuniy bosqichida mavzusiga oid materiallarni o'rganish, olingan natijalari hamda orttirgan amaliy ko'nikmalari asosida lozim topilsa, dissertatsiya ishining kirish qismining ayrim joylarini o'zgartirishi mumkin. Kirish qismida mavzuning dolzarbligi, muammoning o'rganilganlik darajasi, ilmiy yangiligi, tadqiqotning maqsad va vazifalari, natijalarning haqqoniyligi (eksperimental uslublar) va muqobilligi (natijalarga statistik ishlov berish), tadqiqot ob'yekti, predmeti, amaliy ahamiyati hamda dissertatsiya ishining hajmi va strukturasi ketiriladi [9].

Shu jumladan, dissertatsiya ishining xulosa qismi ham rasmiylashtiriladi. Dissertatsiya ishida alohida boblar ham xulosa va takliflar bilan yakunlanadi, lekin uning asosiylari ishning «xulosa» bo'limida jamlanadi. Dissertatsiya ishining xulosa qismida tadqiqot natijasida chiqarilgan xulosalar va aniq takliflar, shu jumladan dissertatsiya ishini bajarish davrida magistrantning shaxsan erishgan natijalari ham mujassamlashtiriladi, qisqa xulosa va takliflar dissertatsiya ishining ayrim bobolari yakunida ham beriladi. Bunda dissertatsiya ishining «Olingan natijalar va ularning muhokamasi» bobidagi asoslangan ilmiy yangilik va yutuqlar aniq va ravshan yoritilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirov A. A. Axborot texnologiyalari -T.: O'qituvchi. 2012, - 144 b.
2. Aripov A. N. Axborot-kommunikatsiyalar sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish muammolari. Pedagogika fanlari nomzodi dissertatsiya avtorefati. – T.: O'qituvchi. 2004. – 23 b.
3. Андреев С. В. и др. Синтез фотореалистичных трехмерных изображений в современных системах презентаций // Программные продукты и системы. – 2007. – № 3. – С. 37–40.
4. Берулова М. Н. Теория и практика интеграции общего и профессионального образования в профтехучилищах: дис... докт.пед.наук. –Бийск, 1989. – 321 б.
5. Беспалко В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: «Просвещение», 2005. – 336 с.
6. Бондаревская Е.В. Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: Учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений, слушателей ИПК и ФПК. –Ростов н / Д, 2009. –560 с.

7. Ванданов В. Г. и др. Программно аппаратный комплекс 3D презентаций на основе виртуальной студии и виртуального окружения // Трёхмерная визуализация научной, технической и социальной реальности. – Ижевск: УдГУ, 2009. – С. 73 - 77.
8. Irisbayeva M. Ta'lim tarbiya jarayonlarida tarixiy-milliy va zamonaviy pedagogi texnologiyalarni integratsiyalash. Ped.fan.bo'.fal.dok.diss. Samarqand 2020
9. Rasulov I. Talabalarning loyixalash madaniyatini kompyuter texnologiyalari vositasida rivojlantirish. Ped.fan.bo'.fal.dok.diss. T. 2018.

UO'K 796.01

TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINING METODIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH IJTIMOYIY-PEDAGOGIK ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/12749508>

**Xushnazarova Ma'mura Nodirovna,
Usmonova Xafiza Qodirjonovna**
Qo'qon davlat pedagogika institut,

Annotatsiya. *Mazkur maqolada ta'lim samaradorligini oshirish masalalari xususida so'z boradi. Jumladan, talabalarning ta'lim natijalarini rag'batlantirish o'qituvchilar tomonidan talabalarning ilmiy yutuqlarini, ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'lim muassasalarida umumiy o'sishni oshirish uchun qo'llaniladigan maqsadli harakatlar va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Bu o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaydigan va tarbiyalaydigan, ularga o'zlarining to'liq potentsiallarini ro'yobga chiqarish va o'quv sayohatlarida ustunlik qilish imkonini beradigan muhitni yaratadi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, mentorlik, komponentlik, metodika, ijtimoiy, standard, texnologiya, limit, differentsial.*

Аннотация. *В данной статье речь пойдет о вопросах повышения эффективности образования. Продвижение результатов обучения учащихся включает в себя целенаправленные действия и стратегии, используемые преподавателями для содействия академическим достижениям учащихся, развитию навыков и общему росту в образовательных учреждениях. Это включает в себя создание среды, которая поддерживает и воспитывает студентов, позволяя им полностью раскрыть свой потенциал и преуспеть в учебе.*

Ключевые слова: *образование, наставничество, компонент, методология, социальное, стандарт, технология, предел, дифференциал.*

Abstract. *Student learning outcomes include targeted actions and strategies used by educators to promote student academic achievement, skill development, and overall growth in educational institutions. It also includes creating an environment that supports and nurtures students, enabling them to reach their full potential and excel in their learning journey.*

Key words: *education, mentoring, component, methodology, social, standard, technology, limit, differential.*

Doimiy rivojlanib borayotgan ta'lim sharoitida o'qituvchilar o'rtasida metodik malakani rivojlantirish ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirish va o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun hal qiluvchi ijtimoiy-pedagogik zarurat sifatida namoyon bo'ladi. Uslubiy kompetentsiya o'qituvchidan turli ta'lim sharoitlarida o'qitishni samarali rejalashtirish, yetkazib berish va baholash uchun talab qiladigan pedagogik mahorat, bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada ta'lim o'qituvchilari o'rtasida metodik kompetentsiyani rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati, uning ta'lim sifati, talabalar natijalari va jamiyat taraqqiyotiga ta'siri o'rganiladi [1].

Metodik kompetentsiyaning ahamiyati:

1. O'qitish samaradorligini oshirish: Uslubiy kompetentsiya o'qituvchilarni qiziqarli darslarni loyihalash, o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitishni moslashtirish va mazmunli o'rganish tajribasini osonlashtirish uchun zarur bo'lgan vositalar

